

UMUMIY O‘RTA TALIM MAKTABLARIDA 8 – SINIF KIMYO FANIDAN OKSIDLANISH QAYTARILISH REAKSIYALARI MAVZUSINI O‘TISH YUZASIDAN METODIK TAVSIYA

Aliyeva Gulmira Rustamovna

Farg‘ona viloyati Rishton tumani 13- maktab kimyo fani o‘qituvchisi

Har bir pedagog bor ekanki uning bir maqsadi bo‘ladi. U ham bo‘lsa ta‘lim berish. Lekin barcha pedagog larning maqsadi bir bo‘lgani bilan ularning ta‘lim tarbiya berish usullari o‘zgachadir. Biz pedagoglarning ham maqsadimiz ta‘lim berish shiyorimiz esa faqat va faqat olg‘a intilishdir. Buning uchun biz pedagoglar har tamonlama mukammal va inavatsion texnologiyalardan foydalana oladigan, o‘z darsini sevadigan inson bo‘lishimiz shartdir.

Oksidlanish- qaytarilish reaksiyalaril mavzusi 8-sinf maktab kursida —elementlarning oksidlanish darajasil mavzusidan keyin, III bob Kimyoviy bog‘lanishlar 23 § da —Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar tenglamasini tuzishl mavzusidan oldin o‘tiladi. Mavzu uchun namunaviy dasturda 28-dars bo‘lib bir soat vaqt ajratilgan. Bu mavzu boshqa mavzular bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, oldingi o‘tilgan mavzularni to‘liq tushunish uchun zamin yaratadi va o‘quvchilar o‘zlashtira olmagan darslarni qayta o‘rganib to‘liq tushunishlari uchun yordam beradi. Shu bilan birgalikda keying mavzular uchun

o‘quvchilarda ma‘lum tushunchalarni shakillantirishga yordam beradi. Bu mavzu mavzular orasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlaydi. Chunki o‘quvchilar elemntlarning oksidlanish darajasini bilgan xolda ular ishtirokida misol va masalalar ishlashi uchun ular o‘rtasida kechadigan reaksiyalarni bilishlari kerak.

Shu bilan birgalikda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tenglash uchun ular o‘rtasida kechadigan reaksiyalarni bilish kerak bo‘ladi.

1- Oksidlanish qaytarilish reaksiyalar mavzusini o‘qitishda, oldingi mavzularni mustaxkam o‘qitish va shu mavzularni tushuntirishda tizimlilikga yondoshish kerak.

2- Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar mavzusini turli xildagi o‘qitish metodikalaridan foydalanish va inovatsion texnologiyalarni to‘g‘ri tanlay bilish. O‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi.

3- Mavzuni o‘tishda quyda ko‘rsatilgan dars ishlanma o‘qituvchida darsni tizimli va samarali o‘tishini ta‘minlaydi, hamda avvaldan dars jarayonini ko‘ra bilish jarayonini amalga oshiradi. Ushbu mavzu birmuncha murakkabroq bolib, oddiy usulda dars o‘tilganda o‘quvchilarning mavzuni o‘rganish darajasi patroq bo‘ladi shuning uchun Oksidlanish qaytarilish mavzusini o‘tishda interfaol usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. ushbu metodik qo‘llanmada mavzuni o‘tish yuzasidan bir necha tavsiyalar keltirilgan,

.2. Mavzuni o`qitishda qo`llaniladigan didaktik o`yinlar. "Blits-so'rov" usuli

Usulning tavsifi: Ushbu usul o'quvchilarni harakatlar ketma-krtligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan fani asosida xilma-xil fikrlar, ma'lumotlar ichidan keraklisini tanlab olishni, shu bilan bir qatorda, o'z g'alar fikrini hurmat qilish va ularga o'z fikrini o'tkaza olish hamda o'z faoliyati, kunini rejalashtira olishni o'rgatishga qaratilgan.

Usulning maqsadi: ushbu usul orqali o'quvchilarga tarqatilgan qog'ozlarda ko'rsatilgan harakatlar ketma-ketligini avval yakka tartibda mustaqil ravishda belgilash, kichik guruhlarda o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish yoki o'z fikrida qolish, boshqalar bilan ham fikr bo'la olish kabi ko'nikmalarni shakllantirish.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi.

- O'qituvchi o'quvchilarga ushbu mashg'ulot bir necha bosqichda o'tkazilishi haqida tushuncha beradi. Har bir bosqichga moljallangan vazifalarni bajarishga aniq vaqt berilishi, o'quvchilar esa shu vaqtdan unumli foydalanishlari kerakligi haqida ularni ogohlantiradi.

- Keyin hammaga alohida-alohida tarqatma material beradi va ushbu materialni sinchiklab o'rganishlarini so'raydi;

- o'qituvchi tarqatma material mazmuni va bajariladigan vazifani tushuntiradi va "**o'quvchining ismi va familiyasi**" va "**sinfi**" bo'limlarini to'ldirishni aytadi.

- tarqatma materialda berilgan vazifa dastlab yakka tartibda bajarilishini ta'kidlaydi;

- har bir o'quvchi o'zining shaxsiy fikri asosida tarqatma materialdagi "**o'quvchi javobi**" bo'limiga berilgan savollardan 3xil variantli javobdan bittasini yozadi, javoblar raqamlar yoki harflar bilan ko'rsatilishi mumkin.

- berilgan vaqt ichida yakka tartibdagi ishlar tugagach tarqatma materiallar o'zaro almashinadi.(almashtirishni turlicha tashkil qilish mumkin, masalan yonidagi o'quvchi bilan, kichik guruhlarda yoki orqadagi o'quvch bilan) - tarqatma materiallar almashingach, oqituvchi to'g'ri javoblarni o'qiy boshlaydi, oquvchilar bir-birini ishini tekshira boshlaydi va "**to'g'ri javob**" bo'limiga "1" balldan, agar noto'g'ri bo'lsa "0" ball qo'yib chiqishadi.

- o'qituvchi baholash mezonini tushuntirib beradi va tarqatma materiallar qaytadan o'z egalariga almashtirilishi so'raydi, o'z xatolarini ko'rib olishlariga imkon beradi.

- o'qituvchi tarqatma materiallarni yig'shtirib olib baholaydi va e'lon qiladi.

Izoh: misol tariqasida "oksidlanish-qaytarilish reaksiyalri" mavzusidagi blitsso'rov jadvalini keltirish mumkin

O'quvchining ism familiyasi:				Sinfi,	
#	Savollar				

		A	B	S	O‘quvchining javobi	To‘g‘ri javob
1	Reaksiyalar oksidlanish darajasiga o‘zgarishiga qarab necha xil bo‘ladi	2	3	4		
2	Oksidlanish qaytarilish resalari necha xil bo‘ladi	4	5	6		
3	Reaksiyalarda elektron olgan element nima deyiladi	oksidlovchi	qaytaruvchi	Oksidlovchi qaytaruvchi		
4	Reaksiyalarda elektron bergan element nima deyiladi.	oksidlovchi	qaytaruvchi	Oksidlovchi qaytaruvchi		
5	S ⁻² =S ⁺⁴ da oltingugurt nechta elektron beradi.	6	8	4		

Klaster

Klaster — Cluster — ingliz tilida shajara degan ma'noni anglatadi. Ushbu lokal texnologiya o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan va o'zlashtiradigan g'oya, nazariya, qonuniyat hamda tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishini anglash, bir-biriga uzviylikni tushunishga imkon yaratib tahliliy-tanqidiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. Klasterni tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- kimyo kursi mazmunidagi muayyan g'oya doska yoki qog'oz o'rtasiga yoziladi;
- ushbu g'oya bilan bog'liq qonuniyatlar, tushunchalar bir-biriga bog'liq holati ko'rsatkich bilan belgilanadi, so'ngra mazkur qonuniyat va tushunchalarning faktik ma'lumotlari grafik tarzda yoziladi va tarmoq hosil qilinadi;

➤ avval o'rganilgan mavzu va o'rganiladigan mavzu o'rtasidagi bog'lanishlar haqida xulosa chiqariladi.

Klasterdan foydalaniladigan darslarda o'quvchilar teng sonli kichik guruhlariga ajratilib, ularga o'quv topshirig'ining didaktik maqsadi va bajarilish tartibi tushuntirilgandan so'ng, ular belgilangan vaqt ichida fikrlarini jamlab, o'zlari tuzgan Klasterni himoya qilib, fikrlarini dalillashga imkon yaratilib, eng yaxshi va asosli tuzilgan Klaster aniqlanadi, g'oliblar rag'batlantiriladi. Klasterni bitta mavzu yoki bob bo'yicha yaxlit holda tuzish o'quvchilarning tizimli fikr yuritishiga zamin yaratadi. Klasterning asosidan asosiy g'oya yoki tushuncha o'rin oladi

O'tkazish tartibi: har bir guruhga (agar o'quvchilar guruhlariga ajratilgan bo'lsa) o'quvchilarga A4 formatdagi qo'gozga o'rtasiga asosiy tushuncha yozilgan va undan bir nechta strelkalar chiqarilib ularga tegishli ma'lumotlar keltirilgan va bu klasterni davom ettirish vazifa qilib beriladi. (vaqt belgilanib qo'yiladi.) o'quvchilar yozgan ma'lumotlarni guruxdan bir kishi chiqib ximoya qiladi. Agar xatoliklar bo'lsa buni o'qituvchi to'g'riyladi va har bir to'g'ri javob uchun —1 ball beriladi.

Misol uchun —**oksidlanish-qaytarilish reaksiyalaril mavzusida quydagicha ko'rinishda bo'ladi.**

Shu tartibda jadvalni to‘ldirish yoki uni davom ettirish mumkin.

Mavzusi bo‘yicha dars ishlanma.

Fan: Kimyo

Sinf: 8

Dars vaqti: 45 daqiqa

Mavzu: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.

Darsning maqsadi: a) Ta‘limiy maqsad:

O‘quvchilarga kimyo kursida Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar to‘g‘risida nazariy bilim berish, mavzu yuzasidan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish. Kimyogarlik kasbiga yo‘naltirish.

b) Tarbiyaviy maqsad:

O‘quvchilarni darsda faol qatnashishga va o‘z fikr mulohazalarini erkin bayon eta oladigan qilib tarbiyalash;

c) Rivojlantiruvchi maqsad:

Mavzuni o‘qitish orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish hamda kelajakda o‘ziga bo‘lgan ishonch tuyg‘usini rivojlantirish.

Dars turi: noan‘anaviy

Dars metodi:

Kichik guruhlar bilan ishlash, —Musiqali esda qoldirish, —Blits so‘rov, Klaster, savol-javob.

Dars jihozi: Kartochkalar, tarqatma materiallar, sxemalar, jadvallar.

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism: (4 daqiqa)

a) salomlashish

b) davomadni aniqlash

c) siyosiy xabarlar bilan tanishiladi

II. O‘tilgan mavzuni qisqacha takrorlash. (8 daqiqa)

Bunda —Musiqali esda saqlash — o‘yinidan foydalanamiz.

O‘qituvchi partasi yoniga doira shaklda stullar joylashtiriladi. Stul ustiga A-4 formatdagi qog‘ozga elementlarni oksidlanish darajalari yozilgan bo‘ladi. Ularni teskarisini qilib stulga qo‘yamiz. O‘yin tartibi shunday: Doskaga 5-6 ta o‘quvchilar chiqadilar va shundan so‘ng musiqa yangraydi, ohanga mos harakatlar bilan aylanadilar. Musiqa to‘htashi bilan o‘quvchilar to‘xtab, stuldagi qog‘ozlarni qo‘llariga olib tezlik yozilgan elementlarning oksidlanish darajasiga misol aytadilar, ayta olmagan o‘quvchi o‘yinni tark etadi, o‘yin shu tarzda davom etadi.

Oxirida qolgan ikki yoki uch o‘quvchi rag‘batlantiriladi.

III. Asosiy qism (20 daqiqa)

Yangi mavzu bayoni:

Kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etayotgan moddalar tarkibiga kiruvchi atomlar oksidlanish darajalarining o‘zgarishi yoki o‘zgarmasligiga qarab kimyoviy reaksiyalar ikkiga bo‘linadi.

1. Mis (II)-oksidning sulfat kislota bilan o‘zaro tasiri:

Reaksiyada ishtirok etayotgan moddalar tarkibiga kiruvchi atomlarning oksidlanish darajalari reaksiyadan avval qanday bo‘lsa, reaksiyadan keyin ham bir xil.

Bunday kimyoviy reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga mansub emas.

2. Natriyning xlor bilan reaksiyasi.

Bu reaksiyada natriy atomlari o‘zining tashqi energetik qavatidagi valent elektronlarini xlor atomlariga beradi. Reaksiya natijasida natriy atomlari 1 ta elektron berib, +1 oksidlanish darajasini xosil qiladi, xlor atomlari esa elektron qabul qilib -1 oksidlanish darajasiga o‘tib qoladi.

Kislorod metallar, metallmaslar va murakkab moddalar bilan reaksiyaga kirishganda tashqi energetik qavatini 8 ta elektronli tugallangan qavatga o‘tkazishi uchun 2 ta elektron qabul qilib olib -2 oksidlanish darajasini xosil qiladi.

Elementlarning oksidlanish darajasi o‘zgarishi bilan boradigan reaksiyalarga oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deyiladi

Elementlarning oksidlanish darajasi o‘zgarishi bilan boradigan reaksiyalarga oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari deyiladi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida elektron olgan element yoki ion oksidlovchi, elektron bergan elementi ion qaytaruvchi deb ataladi.

Oksidlovchi ayni kimyoviy jarayonda elektron olib qaytariladi. Qaytaruvchi ayni kimyoviy jarayonda elektron berib oksidlanadi.

Kimyoviy jarayonlarda elementlarning olgan yoki bergan elektronlari soniga qarab oksidlanish darajalari o‘zgaradi.

Elementlarning oksidlanish darajalarining o‘zgarishi

Elementning oksidlanish darajasi -3 dan +5 ga o'tsa: 1) 8 ta elektron beradi; 2) qaytaruvchi bo'ladi; 3) oksidlanadi;

Elementning oksidlanish darajasi +4 dan -2 ga o'tsa: 1) oltita elektron oladi 2) oksidlovchi bo'ladi; 3) qaytariladi. 20

IV. Mustaxkamlash (10 daqiqa)

Mustaxkamlash qismida klaster va bilts so'rovidan foydalanamiz. Dorskada uchta o'quvchi klaster usulida qolgan o'quvchilar esa bilts so'rovlariga javob yozishadi.

V. Yakuniy qism.(3 daqiqa)

Uyda vazifa berish.

Maktab darsligidagi 93-betdagi savollarga javob yozib kelish.

Baholash.

Darsda faol ishtirok etgan o'quvchilar "a'lo", "yaxshi", "qoniqarli" baholar bilan baholanadi.

